

УДК 622.45:536.244

Оценка эффективности рекуперативной системы регулирования теплового режима шахт и рудников криолитозоны, работающей в регенеративном режиме

Хохолов Юрий Аркадьевич, доктор технических наук, в.н.с.
Киселев Валерий Васильевич, кандидат технических наук, с.н.с.
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН (г. Якутск)

С использованием разработанной математической модели сделана оценка эффективности рекуперативной системы регулирования теплового режима рудника криолитозоны, работающей в регенеративном режиме. Результаты расчетов, приведенные в графической форме, свидетельствуют о эффективности предлагаемой безэнергетической системы подогрева рудничного воздуха, основанной на комплексном использовании теплоотдачи двух источников тепла: аккумулярованного породным массивом, окружающим теплоаккумулирующую выработку, а также исходящей вентиляционной струи.

Ключевые слова: криолитозона, тепловой режим шахт и рудников, рекуперативная система, регенеративный режим, теплообмен, температура воздуха.

Безопасность и эффективность подземной разработки месторождений минерального сырья криолитозоны, залегающих в толще мерзлых пород, во многом определяется тепловым режимом (ТР) горных выработок и окружающего их породного массива. Наибольшее распространение на шахтах и рудниках Севера получили безэнергетические системы подогрева и охлаждения рудничного воздуха, основанные в основном на комплексном использовании теплоотдачи как тепла накопленного породным массивом окружающим горные выработки, так и исходящей вентиляционной струи, аккумулирующей тепловую энергию всех источников находящихся в руднике [1-3]. Такие системы также называются горнотехническими, к ним, в частности, относятся регенеративные и рекуперативные [1]. Регенеративные основаны на использовании массива горных пород окружающих теплоаккумулирующую выработку (ТАВ) в качестве аккумулятора накопления тепловой энергии исходящей вентиляционной струи, которая сначала передается породному массиву, а затем (на втором этапе) отбирается струей холодного воздуха поступающего в рудник для вентиляции. Иными словами, в этом случае происходит двухступенчатая передача тепловой энергии. А в рекуперативных системах теплообмен между исходящим теплым и поступающим в рудник холодным воздухом осуществляется непосредственно через разделительную теплопроводную стенку, делящую ТАВ на «теплый» и «холодный» каналы (рис. 1).

В целях повышения эффективности рекуперативной системы в работе [1] предлагается периодически переключать (менять ролями) «теплый» и «холодный» каналы так, чтобы система работала в регенеративном режиме. В этом случае, кроме теплообмена через теплопроводную стенку, происходит также теплообмен с породным массивом окружающим выработку. В «теплом» канале одновременно совершается теплопередача через теплопроводную стенку тепловой энергии и накопление энергии массивом горных пород, а в «холодном» - идет одновременно отбор энергии от двух источников - непосредственно от исходящей вентиляционной струи через теплопроводную стенку, а так же с нагретого горного массива.

Для оценки эффективности рекуперативной системы регулирования ТР, работающей в регенеративном режиме, в условиях рудников криолитозоны была разработана трехмерная математическая модель теплообменных процессов происходящих в ТАВ с теплопроводной стенкой. Схема системы с расчетной областью приведена на рис.1. Из-за симметричности трехмерной области рассматривается её половина, где ТАВ разделена на «теплый» и «холодный» каналы теплопроводной стенкой.

Рис. 1. Схема рекуперативной системы регулирования ТР, работающей в регенеративном режиме с расчетной областью Ω , где $x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, z_1$, - координаты границ области Ω .

Процесс распространения тепла в массиве горных пород описывается с помощью нестационарного уравнения теплопроводности с учетом фазовых переходов влаги [4-7]:

$$\left[C(T) + L_{\phi} \cdot w \cdot \rho \cdot \delta (T - T^*) \right] \cdot \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda(T) \cdot \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (1)$$

где $C(T)$ – объемная теплоемкость пород, Дж/(м³·К), $\lambda(T)$ – коэффициент теплопроводности пород, Вт/(м·К), L_{ϕ} – скрытая теплота фазовых переходов, Дж/кг; w – влажность пород, доли единицы; ρ – плотность пород, кг/м³; T^* – температура плавления (замерзания) воды, С°, δ – функция Дирака, 1/К; Ω – область, занятая массивом горных пород.

Уравнения сохранения энергии в холодном и теплом каналах имеют вид:

$$c_b \rho_b \left(\frac{\partial T_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial T_x}{\partial z} \right) = \frac{\alpha_x \cdot (y_1 + x_2 - x_1)}{y_1 \cdot (x_2 - x_1)} (T_{cm} - T_x) + \frac{\alpha_x \cdot y_1}{y_1 \cdot (x_2 - x_1)} (T_m - T_x), \quad 0 < z \leq L; \quad (2)$$

$$c_b \rho_b \left(\frac{\partial T_m}{\partial t} - v_m \frac{\partial T_m}{\partial z} \right) = \frac{\alpha_m \cdot (y_1 + x_3 - x_2)}{y_1 \cdot (x_3 - x_2)} (T_{cm} - T_m) + \frac{\alpha_m \cdot y_1}{y_1 \cdot (x_3 - x_2)} (T_x - T_m), \quad 0 \leq z < L, \quad (3)$$

где T_x, T_m – соответственно температуры воздуха в «холодном» и «теплом» каналах, С°; c_b – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·К); ρ_b – плотность воздуха, кг/м³; v_x, v_m – скорости воздуха соответственно в «холодном» и «теплом» каналах, м/с; t – время, с; T_{cr} – температура стенки выработки, С°; α_x, α_m – коэффициенты теплообмена между рудничным воздухом и стенками выработки соответственно в «холодном» и «теплом» каналах, Вт/(м²·К); Вт/(м²·К); z – координата, м; L – длина ТАВ, м.

При $z=0$ задается температура наружного воздуха, поступающего в «холодный» канал:

$$T_x = T_1(t) \quad z=0, \quad (4)$$

а при $z=L$ – температура теплого воздуха, поступающего в «теплый» канал:

$$T_m = T_2(t) \quad z=L. \quad (5)$$

На внешних границах области Ω потоки тепла отсутствуют.

В начальный момент времени задается распределение температур горных пород и воздуха внутри выработок:

$$\begin{aligned} T &= \tilde{\varphi}(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ T_x &= \tilde{\psi}_1(z), & 0 \leq z \leq L, \\ T_m &= \tilde{\psi}_2(z), & 0 \leq z \leq L. \end{aligned} \quad (6)$$

В условиях принудительного движения воздуха вдоль поверхностей выработок теплообмен определяется закономерностями вынужденной конвекции. Коэффициенты теплообмена в условиях вынужденной конвекции α_x и α_m определяются по формулам:

$$\alpha_x = 1,72 \cdot \frac{\varepsilon_k \cdot v_x^{0,8} \cdot \rho_b^{0,8} \cdot (y_1 + x_2 - x_1)^{0,2}}{[y_1 \cdot (x_2 - x_1)]^{0,2}}, \quad (7)$$

$$\alpha_m = 1,72 \cdot \frac{\varepsilon_k \cdot v_m^{0,8} \cdot \rho_b^{0,8} \cdot (y_1 + x_3 - x_2)^{0,2}}{[y_1 \cdot (x_3 - x_2)]^{0,2}}, \quad (8)$$

где ε_k – коэффициент шероховатости стенки.

Для численного решения задачи протаивания-промерзания горных пород, вмещающих ТАВ, применим общеизвестный метод сглаживания [8], а для решения трехмерной задачи теплообмена использован метод суммарной аппроксимации [8, 9], который сводит исходную задачу к решению последовательности одномерных задач. При этом разностные схемы удовлетворяют условиям аппроксимации и устойчивости. На каждом временном слое решается последовательность одномерных задач. Все системы разностных уравнений выводятся с учетом геометрии рассматриваемой области.

В качестве примера была рассмотрена ТАВ длиной 500 м и площадью сечения 10 м², разделенной вдоль (пополам) теплопроводной стенкой на два канала (рис. 1). Расчёты проводились при следующих исходных данных: расход воздуха поступающего в ТАВ 50 м³/с; температура исходящего воздуха +2°С; период переключения каналов 100 часов. На рис.2 приведены результаты расчетов температур воздуха на выходе из обыкновенной рекуперативной системы и системы работающей в регенеративном режиме, из которых видно, что перевод рекуперативной системы в регенеративный режим позволяет повысить эффективность её работы.

На рис. 3 приведена динамика изменений средней температуры воздуха на выходе рекуперативной системы, работающей в регенеративном режиме при различных значениях периода переключения каналов. Из графиков видно, что чем короче период переключения каналов системы, тем она эффективнее в использовании для нагревания холодного наружного воздуха, поступающего в рудник.

Рис. 2. Динамика температур воздуха: наружного ($T_{нар}$); на выходе из рекуперативной системы (T_1); на выходе рекуперативной системы работающей в регенеративном режиме (T_2) и средней температуры на выходе из системы ($T_{ср}$).

Рис. 3. Динамика температур наружного воздуха ($T_{нар}$) и средних температур воздуха на выходе из рекуперативной системы, работающей в регенеративном режиме (T_2) при различных значениях периода переключения каналов.

Выводы

В целях совершенствования регулирования ТР рудников криолитозоны, перевод рекуперативной системы в регенеративный режим позволяет повысить эффективность её работы за счет использования массива горных пород, окружающих ТАВ, в качестве аккумулятора накопления тепловой энергии исходящей струи.

Чем короче период переключения каналов ТАВ предлагаемой системы регулирования ТР, тем она эффективнее для нагрева холодного наружного воздуха, поступающего в рудник.

Литература:

1. Галкин А.Ф., Хохолов Ю.А. Теплоаккумулирующие выработки. - Новосибирск: ВО «Наука». Сиб. издательская фирма, 1992. - 133 с.
2. Галкин А.Ф. Горнотехнические системы регулирования теплового режима // Горная промышленность. - 2008. - № 3(79). - С. 14-17.
3. Галкин А. Ф. Комплексное использование теплообменных выработок // Записки Горного института. - 2017. - Т. 224. - С. 209-214.
4. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики. - М.: Наука. - 1977. - 736 с.
5. Хохолов Ю.А. Математическое моделирование тепловых процессов в горных выработках криолитозоны // Проблемы и перспективы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых криолитозоны: Труды Межд. научн.-практ. конф. - Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 2005. - Т. 2. - С. 76-82.
6. Хохолов Ю.А. Математическое моделирование процессов теплообмена в подземных выработках криолитозоны // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2005. - Т. 12. - № 1. - С. 102-111.
7. Васильев П.Н., Курилко А.С., Хохолов Ю.А., Шерстов В.А. Тепловой режим угольных шахт Якутии и способы его регулирования. - Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. - 240 с.
8. Самарский А. А. Теория разностных схем. - М.: Наука. - 1983. - 616 с.
9. Самарский А. А., Вабишевич П. Н. Вычислительная теплопередача. - М.: Едиториал УРСС. - 2003. - 784 с.